

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТАКТНЫХ И БЕСКОНТАКТНЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЁМКОСТЯХ

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович

Академик

Буронов Бобирмирзо Алишер угли

докторант

Ташкентский государственный технический университет имени
Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан

E-mail: dodabek@mail.ru; boburmirzo.uzb.7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20695442>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2026

Accepted: 10th June 2026

Online: 12th June 2026

KEYWORDS

промышленные ёмкости,
уровень жидкости, уровнемер,
контактные методы,
бесконтактные методы,
ультразвуковой метод,
автоматизация

ABSTRACT

В тезисе рассмотрена задача выбора методов измерения уровня жидких продуктов в промышленных ёмкостях. Выполнена сравнительная оценка контактных и бесконтактных уровнемерных устройств с учётом точности, надёжности, условий монтажа, влияния свойств рабочей среды и пригодности для автоматизированного контроля. Показано, что контактные методы сохраняют практическую значимость при стабильных технологических условиях, однако их метрологическая устойчивость ограничивается загрязнением, износом и зависимостью показаний от физико-химических свойств жидкости. Бесконтактные методы позволяют исключить непосредственное воздействие среды на чувствительный элемент и повысить безопасность контроля. Обосновано, что ультразвуковой метод является одним из рациональных направлений дальнейшего совершенствования уровнемеров, поскольку сочетает верхний монтаж, отсутствие подвижных деталей, умеренную стоимость и возможность интеграции в системы промышленной автоматизации..

1. Введение

Измерение уровня жидких продуктов относится к числу базовых операций промышленного контроля. В резервуарах, технологических аппаратах и ёмкостях хранения этот параметр определяет фактическое количество сырья или готовой продукции, влияет на устойчивость технологического процесса и связан с требованиями производственной безопасности. Недостоверное измерение уровня может привести к переполнению ёмкости, сухому ходу насосного оборудования, нарушению материального баланса и росту эксплуатационных затрат [1, 2].

В промышленной практике применяются уровнемеры, различающиеся физическим принципом действия, конструкцией, диапазоном измерения, точностью и требованиями к обслуживанию. Поэтому выбор метода должен выполняться не формально, а с учётом свойств жидкости, температуры, давления, наличия пены, пара, конденсата, геометрии ёмкости, условий монтажа и требований автоматизированной системы управления. Целью настоящего тезиса является сравнительная оценка контактных и бесконтактных методов измерения уровня жидких продуктов в промышленных ёмкостях и выделение технически перспективного направления для дальнейшего совершенствования уровнемерных устройств.

Рисунок 1. Классификация контактных и бесконтактных методов измерения уровня жидкости

2. Контактные методы измерения уровня

В контактных методах чувствительный элемент непосредственно соприкасается с жидкостью либо воспринимает её воздействие через давление, выталкивающую силу, электрическую ёмкость, проводимость или механическое перемещение. К данной группе относятся гидростатический, дифференциально-давленческий, поплавковый, ёмкостной, магнитострикционный, вибрационный и электродный методы.

Гидростатический метод основан на зависимости давления столба жидкости от высоты уровня: $P = \rho gh$, где ρ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения, h — высота столба жидкости. Его достоинствами являются простота, доступность и возможность непрерывного контроля. Вместе с тем точность измерения зависит от плотности среды, которая может изменяться при колебаниях температуры или состава продукта. Дифференциально-давленческий метод применяется преимущественно в закрытых ёмкостях, поскольку позволяет учитывать давление газовой фазы над жидкостью.

Поплавковые устройства конструктивно просты и наглядны, но наличие подвижных элементов повышает риск механического износа и требует обслуживания. Ёмкостные уровнемеры реагируют на изменение электрической ёмкости, однако их показания зависят от диэлектрической проницаемости и загрязнённости среды. Магнитострикционные приборы способны обеспечивать высокую точность, но требуют более сложной конструкции и аккуратного монтажа. Вибрационные и электродные устройства чаще применяются как сигнализаторы предельного уровня, так как эффективно фиксируют достижение заданной отметки, но не всегда решают задачу полноценного непрерывного измерения [3, 4].

3. Бесконтактные методы и сравнительная оценка

Бесконтактные методы отличаются тем, что первичный преобразователь не соприкасается с жидкостью. Это особенно важно при контроле агрессивных, токсичных, вязких, загрязнённых или высокотемпературных сред, где контактные элементы быстрее покрываются отложениями, изнашиваются и теряют стабильность показаний. К бесконтактным решениям относятся ультразвуковые, радарные, лазерные, волоконно-оптические и радиометрические уровнемеры.

Рисунок 2. Принцип измерения уровня жидкости ультразвуковым методом

Ультразвуковой метод основан на измерении времени прохождения акустического импульса от датчика до поверхности жидкости и обратно. При известной высоте ёмкости H , скорости звука c и времени двойного пробега t уровень определяется выражением $L = H - ct/2$. Преобразователь обычно устанавливается в верхней части ёмкости, поэтому чувствительный элемент не подвергается воздействию жидкости, а монтаж может быть выполнен без сложной врезки в технологический аппарат. Основные ограничения метода связаны с влиянием температуры газовой фазы, интенсивного парообразования, пены, конденсата и турбулентности поверхности [5].

Радарные уровнемеры используют электромагнитные волны и отличаются устойчивостью к изменению температуры, давления и состава газовой фазы. Они эффективны в сложных условиях эксплуатации, однако обычно имеют более высокую стоимость и требуют тщательной настройки [6]. Лазерные датчики характеризуются быстрым откликом и высокой направленностью луча, но чувствительны к пыли, пару, конденсату и изменению отражающей способности поверхности [7]. Волоконно-оптические датчики устойчивы к электромагнитным помехам и перспективны для взрывоопасных объектов, однако их широкое внедрение ограничивается сложностью монтажа и стоимостью [8]. Радиометрический метод позволяет контролировать уровень через стенку ёмкости и применяется в особо тяжёлых условиях, но требует строгого соблюдения норм радиационной безопасности.

Сравнение показывает, что контактные методы рациональны при стабильных свойствах жидкости, невысокой агрессивности среды и ограниченных экономических ресурсах. Бесконтактные методы предпочтительны в тех случаях, когда необходимо исключить загрязнение чувствительного элемента, снизить износ, повысить безопасность и обеспечить устойчивость измерения в сложной технологической среде. Следовательно, выбор уровнемера должен основываться на совокупности критериев, а не только на цене прибора или формальной точности, указанной в техническом описании.

4. Обоснование перспективности ультразвукового метода

Для промышленных ёмкостей с жидкими продуктами ультразвуковой метод представляет практический интерес как технически и экономически сбалансированное решение. Его преимущества связаны с бесконтактным принципом, верхним монтажом, отсутствием подвижных элементов, сравнительно умеренной стоимостью, удобством обслуживания и возможностью передачи измерительного сигнала в системы автоматизированного управления.

Одновременно именно ультразвуковые уровнемеры имеют резерв для научно-технического совершенствования. Скорость распространения звука в газовой среде над жидкостью зависит от температуры, влажности, давления и состава газовой фазы. Отражённый сигнал может искажаться пеной, волнением поверхности, внутренней арматурой ёмкости и паразитными отражениями. Поэтому повышение метрологической надёжности таких приборов должно быть связано с температурной компенсацией, адаптивной обработкой сигнала, подавлением помех и совершенствованием конструкции акустических преобразователей. Данное

направление непосредственно соответствует задаче повышения точности и эксплуатационной устойчивости устройств измерения уровня жидких продуктов в промышленных ёмкостях.

5. Заключение

В тезисе выполнена сравнительная оценка контактных и бесконтактных методов измерения уровня жидких продуктов в промышленных ёмкостях. Установлено, что контактные методы сохраняют широкое практическое применение благодаря простоте, доступности и технологической отработанности, однако их использование ограничивается влиянием свойств жидкости, загрязнением чувствительных элементов, механическим износом и необходимостью обслуживания. Бесконтактные методы обладают более высоким потенциалом для сложных производственных условий, поскольку исключают прямое воздействие рабочей среды на датчик. Наиболее сбалансированным направлением для дальнейшего совершенствования является ультразвуковой метод, сочетающий приемлемую точность, простоту монтажа, безопасность эксплуатации и совместимость с промышленной автоматизацией

Список литературы:

1. Yusupbekov N.R., Buronov B.A. Review and Comparative Analysis of Methods and Means for Measuring the Level of Liquid Products in Industrial Tanks // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference. — Tashkent: TSTU, 2024.
2. Yusupbekov N.R., Yusupov A.A. Review and Comparative Analysis of Modern Devices For Level Gauging In Checking System And Industrial Processing Control // International Journal of Advanced Science and Technology. — 2020. — Vol. 29, No. 9s. — P. 5370–5380.
3. Dunn W.C. Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control. — New York: McGraw-Hill, 2005. — 337 p.
4. Hadithi A.S., Abdulkareem S.R., Aziz I.A. Review on Level Measurement Methods and Techniques // International Journal of Engineering Research & Technology. — 2021. — Vol. 10, Issue 5. — P. 455–462.
5. Edwards J.E., Otterson D.W. “Tech Talk: (3) Applying Liquid Level Measurement” // Measurement and Control. — 2014. — Vol. 47, No. 5. — P. 153–157.
6. Ma Y., Zhang Z., Fang Y. et al. Design of 120GHz FMCW Radar Liquid Level Measurement System // IEEE Conference Publication. — 2023.
7. Suemori K., Komatsu Y., Nobeshima T. Flange-type liquid-level sensor based on laser light reflection // Sensors International. — 2023. — Vol. 4. — Article 100230.
8. Yin G., Yang P., Xiao H. et al. High-Resolution and Large-Sensing-Range Liquid-Level Sensor Based on Optical Frequency Domain Reflectometry and No-Core Fiber // Sensors. — 2022. — Vol. 22, No. 12. — Article 4480.